

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 451 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	

UDK: 339.466.54

KEYTERING XIZMATLARI TURLARI VA UNING INSON OMILI BILAN BOG'LIKLIGI SIFATIDA

Nasiba Ergasheva

Qarshi davlat texnika universiteti dotsenti, i.f.f.d.(PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi uning hamda keytering xizmatlarini tashkil etishning zamonaviy shakllari keytering xizmatlari bozori, korxonalar va tashkilotlarining ahamiyati, tarkibi va o'ziga xos xususiyatlari, keytering xizmatlarini rivojlantirish yo'nalishlari, keyteringni tashkil etishda innovatsion yondashuvlar va raqamli texnologiyalardan foydalanish kabilarda bu borada amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishlari bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: keytering, outsorsing, austaffing, outsorser, inson omili, mijoz, uchinchi tomon, integratsiya, outsorsing xizmat, baholash, narx, keytering narxi.

Abstract: This article presents scientifically based proposals and recommendations on the types of catering services and their connection with the human factor, modern forms of organizing catering services, the importance, structure and specific characteristics of the catering services market, enterprises and organizations, directions for the development of catering services, innovative approaches to organizing catering and the use of digital technologies, and priority areas of scientific research in this area.

Key words: catering, outsourcing, austaffing, outsourcer, human factor, client, third party, integration, outsourcing service, evaluation, price, catering price.

Аннотация: В статье представлены научно обоснованные предложения и рекомендации по приоритетным направлениям научных исследований, проводимых в данной области, таким как виды услуг общественного питания и их связь с человеческим фактором, современные формы организации услуг общественного питания, значение, структура и специфические особенности рынка услуг общественного питания, предприятий и организаций, направления развития услуг общественного питания, инновационные подходы к организации питания и использование цифровых технологий.

Ключевые слова: кейтеринг, аутсорсинг, аустаффинг, аутсорсер, человеческий фактор, клиент, третья сторона, интеграция, аутсорсинговая услуга, оценка, цена, цена кейтеринга.

KIRISH

Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi zamirida kompaniya va firmalarda bir guruh odamlar uchun ma'lum joyda, belgilangan vaqtda, kelishilgan xizmat ko'rsatish darajasida keyteringni tashkil etishi kerak bo'lib qoldi. Mijozlar uchun keytering xizmati nafaqat oziq-ovqatni kerakli vaqtda va joyda yetkazib berishdan iborat emas balki yuqori sifatli bayramlar uchun munosib taom, mehmonlarga g'amxo'rlik, tadbir uchun yuqori sifatli xizmat ko'rsatish, shuningdek, tashkilotchilar uchun xotirjam va munosib dam olishlariga aynan ushbu xizmat turi kerakligi aniqlandi.

Jahonda milliy va xalqaro miqyosdagi samarali va raqobatbardosh iqtisodiy mexanizmlarni yo'lga qo'yishda ijtimoiy xizmatlarni keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligini rivojlantirish yo'llari va istiqbollari yo'naltirilgan ilmiy-tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda. Iqtisodiyot tarmoqlarida keytering xizmatlarini tashkil etishning zamonaviy shakllari, dunyo keytering xizmatlari bozori va uning geografiasidagi asosiy tendensiyalar, korxonalar va tashkilotlarining ahamiyati, tarkibi va o'ziga xos xususiyatlari, barcha sohalarini ta'minlashning sifat jihatidan baholash mezonlari, keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligini rivojlantirish yo'nalishlari, keyteringni tashkil etishda innovatsion yondashuvlar va raqamli texnologiyalardan foydalanish kabilarda bu borada amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishlaridan hisoblanadi.

Yangi O'zbekistonda taraqqiyotning hozirgi bosqichida ayrim iqtisodiyot tarmoqlarini to'liq xususiy sektorga o'tkazish orqali ularning sifati va samaradorligini oshirish, aholining ijtimoiy xizmatlarga bo'lgan ehtiyojlarini yanada to'laroq qondirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida ham "...maktabgacha ta'lim tashkilotlari bilan qamrab olish samaradorligini yanada oshirish, DXSH asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarini keng joriy etish, iqtisodiyotda

xususi sektor ulushini oshirish¹ ustuvor vazifalar etib belgilangan. Shuningdek, O'zbekistonda keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligini rivojlantirishning zamonaviy trendi sifatida sog'lom ovqatlanishni tashkil etish, sog'liqni saqlash tizimida bemorlarni ovqatlantirish, kir yuvish, tibbiy buyumlarni zararsizlantirish, tibbiy tashxislar, global raqamli ekotizim, biznes jarayonlari outsorsingi sohasini jadal rivojlantirish o'ta dolzarb va muhim vazifalardan deb qaralmoqda. Ushbu yo'nalishdagi vazifalarni amalga oshirish keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligini rivojlantirish asosida tashkilotlarida sifatli xizmat ko'rsatishni ta'minlash yo'llarini o'rganishga qaratilgan ilmiy-tadqiqot ishlarining dolzarbligini belgilab beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi xizmatlaridan foydalanish sifatini baholash muammosi va ularni amaliyotga joriy etishga bag'ishlangan ishlanmalar tahlili, shuningdek, keytering xizmatlaridan foydalanish mexanizmi muammosini o'rganish xorijiy va mahaliy iqtisodchi olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Iqtisodiyot tarmoqlarida keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligini rivojlantirishning zamonaviy tizimini takomillashtirish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda. Xususan M.B.Kubayeva, SH.A.Buranova, A.V.Shin, G.A.Omanova va boshqalar maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy hamda ilmiy-metodik masalalari bo'yicha ilmiy-amaliy tadqiqotlar olib borgan.

Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi rivojlantirish xizmatidan foydalanish bo'yicha ko'pgina iqtisodchi olimlar tomonidan tadqiq qilinib kelmoqda. Ushbu olimlar Gilmiyarova M.R. [2], Fedorova YE.A., Yermolov A.V. [3], Korneychik M., Lyasuskaya N. [4], Vasilev A.S., Mirgorodskaya T.V. [5], Yeskova L.F., Drozd A.M., Manevich A.V. [6], Pardayev M. Q. [7], Urazov B.K. [8] va boshqalar. Ushbu tadqiqot yo'nalishining o'ziga xos xususiyati shundaki, mavjud xorijiy va mahalliy ilmiy ishlarining aksariyati faqat outsorsing xizmatlari bozorining ayrim segmentlariga qaratilgan. Bu asosan outsorsingning ma'lum bir turidan foydalanish va u bilan bog'liq muammolarga tegishli tadqiqotlardir.

Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi rivojlantirishda olib borilayotgan nazariy tadqiqotlar va O'zbekiston Respublikasi tashkilotlari tomonidan to'plangan juda kam amaliy tajribaga qaramay, keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi mexanizmi rivojlanish yo'lida bormoqda. Ushbu masala bo'yicha ilmiy ishlarining juda kamligi iqtisodiyot tarmoqlarida keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi rivojlantirish sifatini baholash faoliyatini ishlab chiqadigan chuqur va tizimli tadqiqotlar olib borishni taqozo etmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi rivojlantirish sifatida xizmatlarni sifatini baholash xususiyatlarini asoslab berish, keytering xizmatlaridan foydalanish mexanizmini ishlab chiqish va amaliyotga qo'llashning uslubiy ta'minotini yaxshilashga qaratilgan masalalar, mantiqiy fikrlash, qiyosiy tahlil, surovnomma va iqtisodiy tahlil va tizimli tahlil bilan izohlanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Keytering so'zi (inglizcha katering - yetkazib bermoq, xizmat qilmoq so'zidan olingan) — umumiy keytering tarmog'i bo'lib, u yerdan tashqari xizmatlar ko'rsatishdan foydalanish. Bu sohada ishlovchi kompaniyalar oldindan tayyorlangan taomlarni yetkazib berish, dasturxon tuzish va tozalashni taklif qilish ma'nolarini anglatadi. Keytering - bu keyteringni tashkil etish, asbob-uskunalarni ijaraga olish va istalgan joyda biron bir tadbirda ofitsiant va oshpaz sifatida ishlash uchun keng qamrovli xizmatdir. Oddiy qilib aytganda, keytering - bu sizning mehmonlaringizni ovqatlantirishi mumkin bo'lgan ochiq xizmat turidir. Keyteringning asosiy turlari va yo'nalishlari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin. Keyterinni bir martalik idishlarda yetkazib berishdan tortib, minglab odamlar uchun bino ichida va tashqarisida ziyofat va ziyofatlar tashkil qilishgacha bo'lgan umumiy Keytering turli shakl va shakllarda bo'ladi. Voqea joyi, xizmat ko'rsatish usuli, mijozning holati va boshqa bir qator xususiyatlar va shartlarga qarab xizmat ko'rsatishning bir nechta tasnifi mavjud.

Taqdim etilayotgan keytering xizmatlar turiga qarab quyidagilar ajratiladi:

- tadbir yoki vaqtli keytering - bu tadbirlar uchun xizmatlar ko'rsatish. vaqtli keytering korporativ ziyofat, to'y bayrami, ko'rgazma yoki dilerlik konferensiyasini o'tkazishda qo'llaniladi. Ushbu turdagi keytering muayyan hodisaga qaratilgan bir martalik xizmatlarni taqdim etishni o'z ichiga oladi.

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni // <https://lex.uz/docs/5841063>

- ofis yoki joylarda keytering (“shartnoma”, “korporativ”) - bu o‘zining oziq-ovqat bo‘linmalariga ega bo‘lmagan va boshqa keytering korxonalaridan ancha uzoqda joylashgan turli korxonalar va tashkilotlar uchun uzoq muddatli shartnoma xizmati. Ushbu xizmat turi bayram tadbirini tashkil etish va unga xizmat ko‘rsatishni o‘z ichiga olmaydi, balki mijoz kompaniyasining barcha xodimlariga kunlik tushlik etkazib berishni anglatadi. Shartnomani imzolashda tomonlar menyu va mahsulotlarni etkazib berish muddatini kelishib olishadi.

- transportda keytering - bu havo, temir yo‘l, dengiz va avtomobil transportida xodimlar va yo‘lovchilarga tayyor ovqatlar bilan ta‘minlash. Keytering mahsulotlarini jo‘natish joyi va vaqtiga yetkazib berishni yoki butun marshrut bo‘ylab mahsulotlarni yetkazib berishni o‘z ichiga oladi.

- oziq-ovqat tarkibi transport kompaniyasi tomonidan belgilanadi. Oziq-ovqatlarni tayyorlash odatda transport kompaniyasi shartnoma tuzadigan uchinchi tomon Keytering tashkilotlari tomonidan amalga oshiriladi.

- oshpazlik taomlari (pazandachilik) - “ketish uchun” yoki mijozga yetkazib berish bilan taomlarni tayyorlash va sotish. Ushbu turdagi keytering, masalan, ommaviy tadbirlar - festivallar, sport musobaqalari va boshqalar paytida qadoqlangan sendvichlar, qandolat mahsulotlari, alkogolsiz ichimliklar sotishni o‘z ichiga oladi.

Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog‘likligi rivojlantirish mijozning holatiga ko‘ra, quyidagilar ajralib turadi:

VIP-keytering - bu yuqori darajadagi xizmat: eng yaxshi oshpazlar, yuqori malakali ofitsiantlar, yuqori oshxonalar taomlari. Odatda kichik bir guruh odamlar yoki hatto bitta mijoz uchun buyurtma qilinadi. Ovqatlar eng zamonaviy keytering texnologiyalaridan foydalangan holda xizmat qilishdan oldin darhol tayyorlanadi;

ommaviy keytering - ommaviy tadbir yoki iste‘molchilarning katta guruhi uchun xizmatlar ko‘rsatish. Oddiy ma‘noda keytering - ishlab chiqarish korxonalaridagi oshxonalar, mehmonxonalar, pansionatlardagi ovqatlar va boshqalar. Bu holda ovqat tayyorlash va xizmat ko‘rsatish sanoat uchun ishlab chiqilgan standartlarga qat‘iy mos keladi.

Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog‘likligi rivojlantirishda mustaqil keytering turlariga quyidagilarni kiritish mumkin:

Ijtimoiy keytering - bu notijorat tashkilotlarda keyteringni tashkil etish: bolalar bog‘chalari, maktablar va boshqa ta‘lim muassasalari, kasalxonalar, boshpanalar, axloq tuzatish muassasalari, armiya va boshqalar.

Sanoat keyteringi - bu o‘zining oziq-ovqat xizmat ko‘rsatish zonasiga (zavod oshxonalariga) ega bo‘lgan yirik va o‘rta sanoat korxonalarida keytering xizmatlarini tashkil etishdir. Pulni tejash uchun fabrikalar o‘zlarining oziq-ovqat xizmatini tashkil etish va ta‘mirlashdan voz kechib, ixtisoslashgan zavoddan tayyor ovqatga buyurtma berishmoqda. Sanoat keyteringi kompaniyaga xodimlarning xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi. Oziq-ovqat blokida ovqatni isitish va tarqatish, shuningdek, binolarni tozalash uchun mas‘ul bo‘lgan bir nechta odam qolgan.

Bolalar keyteringi - uyda, maktabda, bolalar lagerida va hokazolarda bolalar bayramlari va tadbirlarida keytering, bezash va xizmat ko‘rsatishni tashkil qilishni o‘z ichiga oladi. Tadbir keyteringining boshqa shakllaridan “bolalar” menyusi va bezaklari tarkibi bilan ajralib turadi. Menyu tadbirda ishtirok etayotgan bolalarning yoshini hisobga olgan holda tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan taomlarga asoslanadi.

Qo‘shimcha dam olish uchun keyteringi - mijozning binosida qo‘shimcha dam olish uchun ko‘rsatilgan keytering va o‘z joyida qo‘shimcha dam olish uchun keytering xizmati. Qo‘shimcha dam olish taomlari turli tadbirlarda mehmonlar uchun qo‘shimcha o‘yin-kulgi sifatida buyurtma qilinadi: to‘ylardan tortib biznes uchrashuvlarigacha. Qo‘shimcha dam olish uchun chekishning haqiqiy jarayoniga qo‘shimcha ravishda, ushbu turdagi kateringda dam olish uchun tayyorlash bo‘yicha mahorat darslari va “kalit taslim sigaret xizmati” xizmati taklif etiladi.

Ekologik keytering jamiyatning sog‘lom turmush tarzi, tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan oziq-ovqat va ongli iste‘molga bo‘lgan istagiga bozorning javobidir. Umumiy keytering agentliklari ushbu tendentsiyaga rioya qilib, o‘z mijozlariga eko-bufet va eko-banketlarni taklif qilishadi, ularning menyusida “ekologik toza taomlar” mavjud: yosh buqalar bifteklari, yangi pishirilgan uy nonlari, pishgan sabzavotlar va yashil salatlar, sutli pishloq, pishirilgan cho‘chqa go‘shti va boshqalar.

Vegetarian taomlari keyteringi, shunga ko‘ra, faqat vegetarian taomlarini tayyorlaydi.

Tadbirlar uchun keytering, ofis (shartnoma) keyteringi bilan bir qatorda, restorandan tashqarida xizmat ko‘rsatishning eng keng tarqalgan turi hisoblanadi. Bu tadbir biznesi bilan chambarchas bog‘liq, chunki u turli formatlarda bayramlar va bayramlarni tashkil etish va bezash bo‘yicha xizmatlar ko‘rsatishga qaratilgan.

Keytering bu mehmonlar xursand, lekin mezbonlar charchoqni va tog‘li idishlarni eslashadi. Keyteringning maqsadi sifatli xizmat ko‘rsatish va mijozni tayyorgarlikning bosh og‘rig‘idan xalos qilishdir. Mijoz muammoni professionalarga o‘tkazadi va keraksiz tashvishlarsiz bayramdan zavqlanadi. Umumiy keytering kompaniyalari murakkablik darajasidan qat‘iy nazar, saytdan tashqarida keyteringni tashkil qilish orqali tadbirni amalga oshirishga yordam beradi. Mijoz nafaqat tayyorlangan taom uchun, balki uni taqdim etish va bayram paytida xizmat qilish uchun ham pul to‘laydi. Asosiy afzallik - harakatchanlik.

Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi rivojlantirishda birinchi navbatda inson kapitaliga bog'liq bo'lib, keytering xizmatida xodim va xodimlarning ya'ni inson rolining ahamiyati judayam beqiyosdir. Shu sababli keyteringda autstaffing, mohiyatan, mijoz kompaniyasida ishlarni bajarish uchun autstaffing kompaniyasidan xodimni (xodimlarni) ijaraga olishdir. Kadrlar outsorsingi ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil etishning ancha ilg'or modelidir, lekin u o'ziga xos huquqiy xususiyatlarga ega.

Keytering jarayonida o'z ishlarini bajarish uchun ishchilarni yollagan tadbirkorlik subyektlari faoliyatining tartibi va shartlarini belgilaydi, bu autstaffing hisoblanadi.

Autstaffing kompaniyalari ishchilarni boshqa ish beruvchiga quyidagi shartlarga muvofiq ishlarni bajarish uchun yuborishi mumkin:

1. Xodimning ishidan foydalanish to'g'risida ish beruvchi bilan shartnoma tuzilishi kerak;
2. Ishga o'tkazilgan xodimning ish haqi eng kam miqdordan kam bo'lmasligi kerak yoki korxonada shu kabi ishlarni bajaruvchi xodimning ish haqidan kam bo'lmasligi kerak.

3. Ish va dam olish vaqti jamoa shartnomasi shartlarida va ish beruvchining ichki mehnat qoidalarida belgilangan shartlarda ta'minlanishi kerak.

4. Autstaffer bunday o'tkazilgan xodim uchun Pensiya jamg'armasiga yagona sug'urta badalini to'lashi shart.

5. Autstaffer xodim va ish bajarilayotgan ish beruvchi o'rtasida mehnat shartnomasini tuzishga to'sqinlik qilmaslikka majburdir.

6. Ish beruvchi korxonaning jamoa shartnomasida autstaffing imkoniyati nazarda tutilishi va boshlang'ich kasaba uyushma tashkilotining roziligi bo'lishi kerak.

Shuningdek, autstafferga o'z xodimlarini quyidagi hollarda ish beruvchiga ishga yuborish taqiqlanadi:

- yil davomida xodimlar soni qisqartirildi;
- birlamchi ishlab chiqarishning texnologik jarayonlarida ishtirok etuvchi asosiy kasblar bo'yicha ishchilarning me'yoriy soni bajarilmagan;
- ishchilar zararli, xavfli va og'ir mehnat sharoitlarida ishlarni bajarish, shuningdek asosiy ishlab chiqarishning texnologik jarayonining asosiy kasblari bo'yicha ishlash uchun jalb qilinadi.

Autorsoring va autstaffing o'rtasidagi asosiy farq shundaki, autsorsoring xizmatlari uchun mijoz ma'lum bir taqdim etilgan natija uchun to'laydi va autsorsoring xizmatlari uchun mijoz taqdim etilgan ishchilar tomonidan ishlarni bajarish jarayoni uchun autstafferga xizmat haqi to'lanadi.

Keytering tashkilotchisi tashqari tadbirlar uchun yuqori darajadagi xizmatni taqdim etadi. U tadbir kontsepsiyasi va formatini hisobga olgan holda menyuni ishlab chiqadi va muvofiqlashtiradi, idishlarni belgilangan manzilga yetkazib berish xarajatlarini hisoblab chiqadi va oshpazlar, barmenlar va ofitsiantlarni tanlaydi.

Keytering korxonasida doimiy xodimlar, birinchi navbatda oshpazlar va menejerlar ishlaydi, bu asosiy bo'lgan xizmatlar darajasi, shuningdek, logistika xizmatlarini (ekspeditorlar) va xizmat ko'rsatish xizmatlarini (ofitsiantlar va barmenlar) ko'rsatish uchun mas'ul bo'lgan xodimlarga bog'liq bo'lgan asosiy bo'g'indir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

1. O'zbekiston iqtisodiyotida keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi rivojlantirish mexanizmi autsorsoring tashkilotlarini tanlash, shartnomalarni ishlab chiqish, ularni amalga oshirish va manfaatdor sheriklar o'rtasidagi munosabatlarni tiklash uchun mantiqiy harakatlar iqtisodiy mexanizm, nazorat (boshqaruv), xodimlarni boshqarish, mahsulot sifatini boshqarish o'zaro bog'liq bo'lgan tizim sifatida qurilgan.

2. Iqtisodiyot tarmoqlarida keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi rivojlantirishni baholash zarurati ilmiy asoslandi. Tadqiqotda keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi samaradorligini baholashning qiymat usuli tanlandi, bu ichki birlikni saqlash xarajatlari va autsorsoring xarajatlarini solishtirish imkonini berdi.

3. Iqtisodiyot tarmoqlarida keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligini baholash uchun har bir xizmat turi bo'yicha asosiy ko'rsatkichlardan (KPI) foydalanish taklif etildi, ular shartnomani bajarishdan oldin va keyin taqqoslanishi kerakligi asoslandi.

4. Iqtisodiyot tarmoqlarida keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligini umumiy standart yondashuvlar asosida keyteringning mualliflik ta'rifi shakllantirildi. Shu bilan birga, sifatni tushunishda ikkita komponent ajralib turadi: keytering xizmatlaridan foydalanishda moddiy omil va inson omilidan foydalanish kerakligi asoslandi.

5. Iqtisodiyot tarmoqlarida keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligini sifati uchun javobgarlikning modeli batafsil ko'rib chiqildi va ilmiy asoslangan takliflar berildi. Ularning eng yaxshisi mijoz va autsorser o'rtasida mas'uliyat sohaslarini taqsimlash bilan integratsiyalashdir degan xulosaga kelindi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Гилмиярова М.Р. Проблемы и перспективы развития бухгалтерского аутсорсинга // Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление, 2017. - № 2. - С. 76-80.
2. Федорова Е.А., Ермолов А.Б. Анализ современных тенденций в аутсорсинге бухгалтерского учета // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2016 . - № 27 - С. 4-14.
3. Корнейчик М., Лягуская Н. Развитие бухгалтерского аутсорсинга в Республике Беларусь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://соДхус.ат.уа/публ/122-1-0-1848>. - Дата доступа: 02.05.2018.
4. Васильев А.С., Миргородская Т.Б. Проблемы и перспективы аутсорсинга бухгалтерского учета в России // Международный научно-исследовательский журнал, 2015. - Выпуск № 1. Част 2. - С. 19-21.
5. Ескова Л.Ф., Дрозд А.М., Маневич А.Б. Аутсорсинг в Республике Беларусь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://эииб.бсу.бй/битстреам/123456789/89793/1/дрозд_маневич_сборник11Жом1.пдф. - Дата доступа: 12.03.2017.
6. Pardayev M.Q. Xizmat ko'rsatish, servis va turizm sohalarini rivojlantirish: muammolar va ularning yechimlari.–T.: "Iqtisod–moliya". 2008. – 260 b.
7. Uroзов B.K. va boshqalar. Xizmat ko'rsatish sohasi korxonalarida buxgalteriya hisobi va auditning dolzarb masalalari. – T.: "Iqtisodiyot" nashriyoti, 2011. – 260 b.
8. Ergasheva N. Outsorsing xizmatlarining iqtisodiy mohiyati va ahamiyati. // "Servis" ilmiy-amaliy jurnali. – Samarqand, 2023 – № 1. – B. 91-95. (08.00.00; №20).
9. Ergasheva N. Autosorsing xizmatlari bozorini baholash. // Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi. 3/2 – 2023, № 21. – B. 191-193. (OAK 08.00.00-Iqtisodiyot fanlari; Milliy nashrlar №21)
10. Ergasheva N. Analysis of risk, effectiveness and quality assessment of using outsourcing services in preschool educational organizations. // Journal of Management Value & Ethics. <https://www.jmveindia.com/journal/Oct-dec-2023>. Vol.13 №04. – P. 47-53. (08.00.00; №6).
11. Ergasheva N. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida outsorsing xizmatlarini iqtisodiy baholashning "X2S" mexanizmini shakllantirish yo'nalishlari. // "Servis" ilmiy-amaliy jurnali. – Samarqand, 2023. – № 4. – B. 91-95. (08.00.00; №20).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
